

ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНОСТИ КЛЕНОВ В ТАШКЕНТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМЕНИ АКАДЕМИКА Ф.Н.РУСАНОВА

Абдуллаев Обиджон Нуруллаевич

докторант, Научно-исследовательский институт лесного хозяйства, Ташкент.

obidjonabdullayev.90@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7206416>

Аннотация. Разработана шкала оценки декоративности кленов. Определены декоративные качества 15 видов и 7 форм кленов в Ташкентский ботанический саду имени академика Ф.Н.Русанова; наиболее декоративными являются *A. platanoides* L. "Crimson King" *A. saccharinum* L., *A. pseudosieboldianum* (Pax) Komarov, *A. spicatum* Lam. и *A. ginnala* Maxim.

Выделено 3 периода декоративности (вместо четырех): таксон декоративен в течение всего года, весь вегетационный сезон, в отдельный период вегетационного сезона.

Максимальную оценку, благодаря оригинальной летней окраске листьев, здоровому состоянию растений и высокой зимостойкости, получил *A. platanoides* "Crimson King". Среди видов наибольшее количество баллов получили *A. saccharinum* (группа 25-летних растений), *A. pseudosieboldianum*, *A. spicatum* и *A. ginnala*.

Ключевые слова: декоративности, вегетационный сезон, цвет коры, крона, форма, структура, облиственность, оригинальность, окраска листьев, зимостойкость

EVALUATION OF ORNAMENTAL MAPLE IN TASHKENT BOTANICAL GARDEN NAMED AFTER ACADEMICIAN F.N. RUSANOV

Abstract. The rating scale of ornamental maples has been developed. The decorative qualities of 15 species and 7 forms of maples are determined in Tashkent Botanical Garden named after Academician F.N. Rusanov, the most decorative ones are shown to be *A. platanoides* 'Crimson King' *A. saccharinum*, *A. pseudosieboldianum*, *A. spicatum* and *A. ginnala*.

There have been identified 3 periods (instead of four by Kotelova and Vinogradova): taxon is decorative all year round, for the whole growing season, in a separate period of the growing season.

A. platanoides "Crimson King" received the maximum score due to the original color of summer leaves, healthy condition of plants and high winterhardy. *A. saccharinum* (group of 25-year-old plants), *A. pseudosieboldianum*, *A. spicatum* and *A. ginnala* received the highest scores among the species.

Keywords: decorative, growing season, bark color, crown, shape, structure, foliage, originality, leaf color, winter hardiness

При отборе растений для озеленения очень важны декоративные характеристики. В практике садоводства и цветоводства при оценке декоративных качеств красивоцветущих растений широко используют соответствующие шкалы [1, 2, 3, 10, 12, 15]. Однако для декоративно-лиственных растений эти шкалы непригодны. Создание подобных шкал особенно актуально для оценки декоративности видов-интродуцентов, которые, благодаря орнаментальности своей листвы и кроны, могут значительно расширить ассортимент растений, применяющихся в озеленении в данном регионе.

Нашей задачей являлась разработка шкалы декоративности для кленов и характеристика видов и форм (культурваров) клена в коллекции Ташкентский ботанический сад имени академика Ф.Н.Русанова в соответствии с разработанной шкалой.

Объекты и методы исследований. Клены являются одними из лучших декоративных деревьев, издавна используемых в зеленом строительстве [1, 2, 4]. Они привлекают к себе внимание развесистыми тенистыми кронами, большим разнообразием размеров и форм красивыми листьями, принимающими осенью окраску от лимонно-желтой до пурпурной [16]. Коллекционный фонд кленов в ботаническом саду в Ташкенте насчитывает 15 видов и 7 декоративных форм, большинство из которых интродукционно-устойчивы и перспективны для широкого использования в озеленении в условиях Республика Узбекистана [17].

При разработке шкалы для определения декоративных качеств видов и форм клена нами были взяты принципы балльной оценки декоративности с использованием переводного коэффициента по "Методике государственного сортоиспытания..." [12].

Период декоративности. В основу нашей шкалы по данному показателю положены рекомендации Н.В. Котеловой и О.Н. Виноградовой [10] для оценки декоративности деревьев и кустарников по сезонам года. Нами выделено 3 периода декоративности (вместо четырех у Котеловой и Виноградовой): таксон декоративен в течение всего года, весь вегетационный сезон, в отдельный период вегетационного сезона. Четвертую градацию, выделенную по преобладанию того или иного показателя декоративности в период вегетации (декоративно-лиственного, цветочно-декоративного либо плодово-декоративного) [10], по нашему мнению, рассматривать отдельно не стоит, так как данные признаки могут проявляться как в течение всего вегетационного сезона, так и на определенных этапах вегетации.

Декоративность цветков и плодов. При оценке декоративных качеств цветков и плодов нами за основу взята шкала Г.Е. Мисника [13], модифицированная В.М. Остапко и Н.Ю. Кунец для определения декоративности петрофитных видов Украины [14]. Из данной шкалы нами исключена зависимость оценки декоративности от эмоционального состояния зрителей во время цветения. В нашей модификации данный показатель рассматривается по 5 градациям.

Цвет коры. Декоративные качества коры кленов определялись в зависимости от ее цвета. Наименьший балл придан коре с наиболее темной окраской; балл декоративности постепенно увеличивается по мере перехода от темной окраски к светлой и от одноцветной коры к разноцветной.

Крона (форма, структура, облиственность). Для оценки по этому признаку нами модифицирована "оценочная шкала возрастной декоративности древесных растений в зависимости от архитектоники кроны", предложенная Л.М. Фурсовой и А.А. Обрывковой [19]. Применительно к кленам нами изменены придержки по процентам облиственности кроны.

Форма листа. Декоративность растений во многом зависит также от строения и размера листьев. В декоративном садоводстве оригинальность растений с простыми листьями повышается в зависимости от степени рассеченности листовой пластинки, а декоративность сложных листьев повышается с увеличением количества составляющих его

листочков [18]. Данный принцип и положен нами в основу оценки декоративности по данному признаку путем выделения 5 градаций.

Летняя окраска листьев. Для определения декоративности по летней окраске листьев [15], этот признак дифференцирован нами по баллам в

зависимости от наличия или отсутствия какого-либо цвета и/или формы цветных пятен в окраске листы. Балл повышается от однотонных зеленых листовых пластинок к разноцветным, пятнистым, окаймленным и цветным листьям .

Осенняя окраска листьев и период осеннего окрашивания являются важными декоративными признаками для кленов [2, 7]. Основой для балльной оценки осенней окраски послужила шкала А.Л. Калмыковой и А.В. Терешкина для определения декоративности лиан. При составлении шкалы оценки осеннего периода окрашивания максимальный по продолжительности период (по данным наших наблюдений в ботаническом саду) был разбит нами на 5 интервалов: начиная с 15-дневной продолжительности и заканчивая 39-дневной и большей продолжительностью осеннего окрашивания листьев (5 баллов).

Оригинальность определяли согласно "Методике государственного сортоиспытания..." [12]. Под этим показателем понимали ту или иную степень специфичности вида или формы по различным декоративным признакам или их комплексу: необычная окраска листьев, оригинальная форма листовой пластинки и другие. Балльные значения характеризуют оригинальность в направлении от обычной к очень высокой в соответствии с градациями, рекомендованными для сирени [15].

Таблица 1

Оценка декоративности видов и форм кленов (в баллах)

Таксон	А, лет	ПД	ЦП	ЦК	ФЛ	ОЛ	ОО	ПО	ФК	ОР	СР	Зим	У	ГД
Переводной коэффициент Пк		3	1	1	2	2	2	3	2	2	1	1		
A. platanoides "Crimson King"	26	4/12	4/4	1/1	3/6	5/10	4/8	3/9	4/8	5/10	5/5	5/5	78	II
A. saccharinum	25	4/12	3/3	3/3	5/10	2/4	2/4	4/12	3/6	5/10	5/5	5/5	74	II
A. ginnala	34	4/12	3/3	2/2	3/6	1/2	5/10	3/9	4/8	5/10	4/4	5/5	71	II
A. saccharinum	69	4/12	3/3	3/3	5/10	2/4	2/4	4/12	2/4	4/8	3/3	5/5	68	II
A. platanoides "Schwedleri"	35	4/12	4/4	1/1	3/6	1/2	3/6	3/9	5/10	4/8	5/5	5/5	68	II
A. negundo f. auratum**	5	4/12	нет	4/4	2/4	5/10	2/4	3/9	1/2	4/8	5/5	5/5	63	II
A. platanoides	69	4/12	4/4	1/1	3/6	1/2	3/6	2/6	5/10	3/6	5/5	5/5	63	II
A. negundo "Albovariegatum"***	5	4/12	нет	4/4	2/4	4/8	2/4	3/9	1/2	4/8	5/5	5/5	61	II

A. campestre L.	70	4/12*	3/3	2/2	3/6	1/2	2/4	1/3	4/8	3/6	5/5	4/4	55	II
A. saccharum**	5	4/12	нет	2/2	4/8	1/2	4/8	2/6	1/2	3/6	5/5	4/4	55	II
A. negundo	69	4/12	3/3	1/1	1/2	1/2	2/4	5/15	1/2	1/2	2/2	5/5	50	II
A. monspesulanum L.	41	4/12	0/0	2/2	3/6	1/2	3/6	3/9	1/2	2/4	3/3	2/2	48	II
A. tataricum L.	64	4/12	4/4	1/1	1/2	1/2	2/4	1/3	3/6	2/4	4/4	5/5	45	III

Примечание: * - балл / балл с учетом переводного коэффициента Пк; ** - без учета декоративности цветов и плодов; А - возраст; ПД - период декоративности; ЦП - декоративность цветов и плодов; ЦК - цвет коры; ФЛ - форма листа; ОЛ - летняя окраска листьев; ОО - осенняя окраска листьев; ПО - период осеннего окрашивания листьев; ФК - форма кроны; ОР - оригинальность; СР - состояние растений; Зим - зимостойкость; У - итоговый балл; ГД - группа декоративности: II - декоративные, III - менее декоративные.

Жизненное состояние оценивали по методике В.А. Алексеева [5]. Зимостойкость определяли за ряд лет по 7-балльной шкале, разработанной в ГБС РАН для древесных растений [11]. Баллы по этим показателям распределяли согласно шкале, предложенной Н.В. Поляковой с соавторами [15].

По суммарной балльной оценке изучаемые виды и формы клена распределялись следующие группы: I - высокодекоративные (80-100 баллов), II - декоративные (50-79 баллов), III - менее декоративные (менее 50).

Результаты и их обсуждение. Результаты балльной оценки изученных таксонов представлены в таблице 1. Большинство видов и форм отнесены к группе II - декоративные. Максимальную оценку, благодаря оригинальной летней окраске листьев, здоровому состоянию растений и высокой зимостойкости, получил *A. platanoides* "Crimson King". Среди видов наибольшее количество баллов получили *A. saccharinum* (группа 25-летних растений) *A. ginnala*. Высокую декоративность вышеперечисленным видам придает необычная для средней полосы форма листовой пластинки и яркая осенняя окраска. Однако указанные таксоны, вероятно, могли бы получить более высокие оценки.

Как известно, декоративность древесных растений определяется, в частности архитектурой (сформированностью) кроны, т.е. зависит от периода жизненного цикла растений [19]. Коллекционные экземпляры некоторых видов и форм еще достаточно молодые и не достигли пока что своего наилучшего развития, при котором наиболее ярко проявляются их декоративные качества. К числу таких таксонов в нашей коллекции, в первую очередь, относится *A. platanoides* "Crimson King", уже вступивший в генеративный период, но крона которого сформирована не полностью. Растения *A. platanoides* "Drummondii", *A. saccharum*, *A. negundo* f. *auratum* и *A. negundo* "Albovariegatum" еще не достигли генеративной фазы развития, поэтому были оценены по 10 показателям (исключая оценку декоративности цветов и плодов), что также снизило их итоговые показатели. Не самый высший балл получил и *A. ginnala*, который, хотя и достиг своих типичных размеров, однако из-за обильного плодоношения его листья большей частью простые (декоративные же трехлопастные листья встречаются только на порослевых и

однолетних вегетативных побегах).

Широко вводимый ранее в озеленении и ныне повсеместно натурализовавшийся *A. negundo* попал в группу декоративных видов, в основном, за счет его абсолютной зимостойкости, здорового состояния растений и растянутого периода осеннего расцветания листьев (табл. 2). Декоративность старовозрастных экземпляров *A. negundo*, а также *A. saccharinum* значительно ниже, чем у молодых растений (у 69-летних деревьев того и другого вида наблюдается большое количество сухих ветвей в кроне, а также заселение стволов вредителями).

Автахтонный *A. platanoides* расположился в средней части таблицы 2. Его садовая форма *A. platanoides* "Schwedleri" (с оригинальной окраской листвы весной и в начале лета и более продолжительным периодом осеннего окрашивания) декоративнее основного вида. Родственный (викарный) местному виду дальневосточный клен *A. mono* уступает ему в декоративных качествах за счет слабого цветения и плодоношения. Балл декоративности по форме кроны у *A. mono*, растущего в тесной биогруппе, также ниже, чем у *A. platanoides*. Однако при солитерной посадке форма кроны *A. mono* ничем не уступает местному виду. Меньшая зимостойкость, однотонная осенняя окраска снижают декоративность и другого родственного вида *A. campestre* (и его "голоплодной" разновидности *A. campestre* ssp. *leiocarpum*) по сравнению с *A. platanoides*. На границе с группой менее декоративных кленов расположился *A. monspessulanum* (51 балл).

К группе III (менее декоративные) отнесены 5 видов и 1 форма (табл. 2). Это незимостойкие, практически ежегодно обмерзающие до уровня снега и в целом менее устойчивые [17] *A. monspessulanum*, *A. hyrcanum*, *A. circinatum*,

A. pseudoplatanus и его форма *A. pseudoplatanus* "Purpurascens". Часто используемый в озеленении и устойчивый к местным условиям произрастания *A. tataricum* также входит в данную группу. Вид получил минимальное количество баллов по таким показателям, как цвет коры, форма листа, осенняя окраска листьев, период осеннего окрашивания. Большинство экземпляров *A. tataricum* в нашей коллекции характеризуются бледно-розовыми крылатками в период их созревания. Декоративность вида можно значительно повысить за счет отбора и выращивания растений с ярко-красными крылатками.

Выводы.

1. На основании собственных и литературных данных разработана шкала оценки декоративности кленов.

2. При анализе декоративных качеств представителей рода Клен в коллекции Ташкентский ботанический сад имени академика Ф.Н.Русанова 11 видов и 6 форм отнесены к группе декоративных, среди которых наиболее декоративными являются *A. platanoides* "Crimson King" *A. saccharinum*, *A. pseudosieboldianum*, *A. spicatum* и *A. ginnala*.

REFERENCES

1. Абдуллаев О.Н. Изучение и оценка ландшафтных особенностей вида Асер *L.* Москва 2020 йил №21(91). Часть 3. Ст 7-9
2. Абдуллаев О.Н. Использование различных стимуляторов при выращивании саженцев клена Москва 2020 йил №10. Часть 3. Ст 20-22

3. Абдуллаев О.Н. Изучение биоэкологии и географического распространения вида *Acer L.* Вестник науки и образования Москва 2020 йил №21(91). Часть 3. Ст 4-6
4. Аксенов Е.С. Декоративное садоводство для любителей и профессионалов. Деревья и кустарники / Е.С. Аксенов, Н.А. М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. - 560 с.
5. Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев / В.А. Алексеев // Лесоведение. М.: Наука, 1989. № 4. - С. 51-57.
6. Былов В.Н. Основы сравнительной сортооценки декоративных растений / В.Н. Былов // Интродукция и селекция цветочно-декоративных растений. М.: Наука, 1978. - С. 7-31.
7. Заикина И.Н. Интродукция клена на окраску листьев / И.Н. Заикина: Дисс. ... канд. биол. наук. М., 1961. - 222 с.
8. Калмыкова А.Л. К вопросу подбора видов лиан для вертикального озеленения с учетом их декоративных особенностей / А.Л. Калмыкова, А.В. Терешкин // Интродукция растений: теоретические, методические и прикладные проблемы: Матер. Междунар. конф., посв. 70-летию Ботанического сада-института МарГУ и 70-летию проф. М.М. Котова. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2009. - С.318-320.
9. Колесников А.И. Декоративная дендрология / А.И. Колесников. М.: Лесная промышленность, 1974. - 704 с.
10. Котелова Н.В. Оценка декоративности деревьев и кустарников по сезонам года / Н.В. Котелова, О.Н. Виноградова // Физиология и селекция растений и озеленение городов. М.: МЛТИ, 1974. - С.37-44.
11. Лапин П.И. Древесные растения Главного ботанического сада АН СССР / П.И. Лапин, М.С. Александрова, Н.А. Бородин. М.: Наука, 1975. - 547 с.
12. Методика государственного сортоиспытания декоративных культур. М.: Изд-во Мин-ва с/х РСФСР, 1960. - 182 с.
13. Мисник Г.Е. Сроки характер цветения деревьев и кустарников / Г.Е. Мисник. Киев: Наукова думка, 1976. - 392 с.
14. Остапко В.М. Шкала оценки декоративности пертофитных видов флоры юго-востока Украины / В.М. Остапко, Н.Ю. Кунец // Интродукция растений. Киев, 2009. № 1. - С. 18-22.
15. Полякова Н.В. Сирени в Башкирском Предуралье: интродукция и биологические особенности / Н.В. Полякова, В.П. Путенихин, Р.В. Вафин. Уфа: Гилем, 2010. - 164 с.
16. Пшенникова Л.М. Клены в озеленении / Л.М. Пшенникова // Конструктивное ландшафтоведение (некоторые вопросы теории и методики). Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1983. - С. 106-109.
17. Рязанова Н.А. Интегральная оценка перспективности интродукции кленов в Башкирском Предуралье / Н.А. Рязанова, В.П. Путенихин // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. география и геоэкология. Воронеж: ВГУ, 2010. № 2. - С. 36-38.
18. Федоров А.Л. Атлас по описательной морфологии высших растений / А.Л. Федоров, М.Э. Кирпичников, З.Т. Артюшенко. Лист. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. - 304 с.

19. Фурсова Л.М. Динамика возрастной декоративности древесных растений г. Астрахани / Л.М. Фурсова, А.А. Обрывкова // Науч. тр. Моск. лесотехн. ин-та. М.: МЛТИ, 1987. Т. 188. - С. 86-94.